

Сальников К.Н., Филатов А.Ю.

Владивосток, ДВФУ

salnikov.kn@dvfu.ru, alexander.filatov@gmail.com

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ КАК ТОРГОВЫЙ ФОРПОСТ РОССИИ: ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ГРАВИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

На протяжении пятидесяти лет пространственная гравитационная модель торговли, экономический аналог Закона всемирного тяготения Исаака Ньютона, выступает в качестве основного метода анализа объемов международных и межрегиональных двусторонних торговых потоков, влияния тарифных и нетарифных мер государственной торговой политики, тенденций, наблюдаемых в мировых производственных цепочках.

Цель данной работы – охарактеризовать текущее состояние международного торгово-экономического сотрудничества Приморского края как форпоста России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, разработать пространственную гравитационную модель международной торговли, а также проанализировать различия и масштабы реакции объемов торговли на изменение дополнительных факторов, включенных в пространственную гравитационную модель торговли.

Обзор внешнеэкономической деятельности Приморского края в 2019 году показал увеличение объема внешнеторгового оборота на 22,9% (на 1729,3 млн. долларов США) по сравнению с 2018 годом. Внешнеторговый оборот Приморского края в общем объеме Дальневосточного федерального округа составляет 25%, что на 3,1% выше аналогичного показателя по итогам 2018 года. Динамика внешнеторгового оборота Приморского края за период 2009 – 2019 гг. представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота Приморского края
(2009 – 2019 гг., млн. долл. США)

Составлено авторами по данным [1]

По итогам 2019 года произошло увеличение стоимости экспорта на 649,5 млн. долларов США (увеличение на 19% по сравнению с 2018 годом), стоимости импорта – на 1 079,8 млн. долларов США (увеличение на 26,1% по сравнению с 2018 годом). В экспорте Приморского края традиционно преобладает сырье, в импорте – готовая продукция, показатели внешнеторгового оборота в динамике указывают на сохраняющуюся зависимость от конъюнктуры экономического роста в странах-потребителях российского сырья.

Удельный вес количества участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных на территории Приморского края, составляет 53,8% от общего количества участников, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, при этом внешнеторговый оборот Приморского края в общем объеме Дальневосточного федерального округа составляет 25% (рисунок 2), что на 3,1% выше аналогичного показателя по итогам 2018 года.

Рис. 2. Удельный вес субъектов ДФО в общем объеме внешнеторгового оборота ДФО по итогам 2019 г. (%)
Составлено авторами по данным [1]

Основными странами-контрагентами при экспорте по итогам 2019 года являлись: Китай, Египет, Республика Корея, Япония, Бельгия, Соединенные Штаты Америки, Малайзия. Основными странами-контрагентами при импорте по итогам 2019 года являлись: Китай, Япония, Республика Корея, Бразилия, Германия. Наибольший объем

внешнеторгового оборота Приморского края пришелся на группу стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Превышение стоимости импорта над экспортом способствовало формированию баланса с отрицательным сальдо в размере 1 145,6 млн. долларов США.

В целях моделирования внешних торгово-экономических связей Приморского края авторами были использованы гравитационные модели экспорта, импорта, внешнеторгового оборота между Приморским краем и странами мира, а также отдельные гравитационные модели по субъектам Дальневосточного федерального округа для сравнительного анализа. В качестве показателя размера экономики зарубежных торговых партнеров были использованы данные Международного Валютного Фонда (МВФ) по объему ВВП по паритету покупательской способности (в долларах США), для субъектов Российской Федерации – показатель ВРП, пересчитанный по паритету покупательской способности (в долларах США). В качестве расстояния между экспортером и импортером были использованы расстояния по координатам соответствующих географических точек (по прямой с учетом кривизны поверхности земного шара) между столицами торговых партнеров.

Традиционная гравитационная модель была расширена авторами с помощью включения в нее бинарных переменных (Таблица 1).

Таблица 1

Объясняющие переменные гравитационных моделей международной торговли Приморского края

Краткое название переменной	Полное название переменной	Пояснение (гипотеза)	Единица измерения
gdp	Валовой внутренний продукт по паритету покупательской способности	Размер экономики торговых партнеров	млрд. долл. США
dist	Расстояние между контрагентами	Издержки перемещения и транспортировки	км
sea	Бинарная переменная: разделение торговых партнеров на 1 – имеют выход к Тихому океану и 0 – без выхода к Тихому океану	Низкие издержки транспортировки	1/0
RU	Бинарная переменная: разделение торговых партнеров на 1 – имеют общий национальный язык и 0 – не имеют общего национального языка	Культурно-языковое единство торговых партнеров	1/0
border	Бинарная переменная: разделение торговых партнеров на 1 – имеют общую сухопутную границу и 0 – не имеют общую сухопутную государственную границу	Низкие издержки перемещения	1/0

Продолжение таблицы 1

АРЕС	Бинарная переменная: разделение торговых партнеров на 1 – группа стран АТЭС и 0 – другие группы стран	Наличие политико-экономических связей	1/0
corrup	Бинарная переменная: разделение торговых партнеров на 1 – страны с низким уровнем коррупции и 0 – страны с высоким уровнем коррупции	Дискриминационные ограничения	1/0

Источник: авторская разработка

Полученные гравитационные модели международной торговли Приморского края демонстрируют высокую значимость (в том числе при уровне $\alpha = 0,001$) факторов, коэффициент детерминации варьируется в зависимости от способа и сложности моделей от 34% до 57%, дополнительные переменные достаточно стабильны при переходе от одной спецификации модели к другой (Таблица 2).

Таблица 2

Результаты оценивания гравитационных моделей международной торговли Приморского края методом наименьших квадратов при $\ln(Y+1)$, $Y \geq 0$

Наименование переменной	ЭКСПОРТ		ИМПОРТ	
ln(gdp)	1.20*** (0.15) [7.73]	1.17*** (0.15) [7.61]	1.35*** (0.14) [9.33]	1.23*** (0.16) [7.86]
ln(dist)	-2.25*** (0.52) [-4.3]	-0.98. (0.57) [-1.7]	-1.03* (0.48) [-2.1]	-0.43 (0.58) [-0.7]
sea		3.88*** (0.98) [3.96]		0.62 (0.99) [0.62]
RU		3.28** (1.02) [3.22]		2.01. (1.03) [1.94]
border		1.99 (2.42) [0.82]		0.83 (2.47) [0.33]
АРЕС		-0.32 (1.24) [-0.2]		0.90 (1.26) [0.71]
corrup		0.53 (0.57) [0.94]		1.56** (0.58) [2.69]
R^2	0.43	0.57	0.45	0.51
N	127	127	127	127

Примечание: «***» - $p < 0,001$; «**» - $p < 0,01$; «*» - $p < 0,05$; «.» - $p < 0,1$

Источник: авторская разработка

Для Приморского края при экспорте товаров в зарубежные страны типично выполнение зависимостей, положенных в основу гравитационной модели. Размер ВВП страны-контрагента значимо положительно влияет на

объемы экспорта и импорта. Эластичности по ВВП равны 1.17, 1.23 соответственно. Расстояние значимо отрицательно влияет на размер экспорта и импорта. Эластичности по расстоянию равны -0.98, -0.43 соответственно, что существенно меньше, чем для межрегиональных моделей торговли. Если внутри страны расстояние играет очень большее значение (особенно внутри Дальневосточного федерального округа), то для международной торговли расстояние гораздо менее значимо (особенно для импорта). Однако высокое значение коэффициента при переменной «dist» может свидетельствовать о низкой пропускной способности пунктов пропуска и проблемах с транспортной инфраструктурой, увеличивающих торговые издержки. Очень высокое значение эластичности экспорта по расстоянию свидетельствует о неготовности Приморья работать с далекими партнерами. Статистические данные также говорят о том, что основная часть торговли ведется с тремя ближайшими партнерами – Китаем, Кореей и Японией. Торговля со странами за пределами АТР практически отсутствует. Одновременно с этим наличие у контрагентов выхода к Тихому океану (как наиболее дешевого способа транспортировки) оказывает гораздо большее положительное (в среднем в 2 раза) влияние на размер экспорта, чем на размер импорта.

Дамми-переменная, отражающая культурно-языковое единство и наличие общих политико-экономических связей приобретает большую значимость в экспортных моделях, чем в импортных. Наличие общей сухопутной границы между торговыми партнерами, хоть и не является значимой, оказывает некоторое положительное влияние на объем торговли. Импорт положительно значимо связан с качеством институтов в странах-партнерах. Впрочем, последнее может быть связано не только со сложностью заключения и исполнения контрактов, коррупцией на таможенных пунктах, но и с тем, что импортируется в основном промышленная продукция развитых стран с высоким качеством институтов.

Приморский край обладает значительным потенциалом для увеличения взаимных торговых потоков и дальнейшей интеграции. Перспективы долгосрочного развития внешнеэкономической деятельности Приморского края связаны с увеличением глубины переработки сырья (лесопереработка, рыбопереработка, агропромышленный комплекс), привлечением зарубежных инвесторов с новыми технологиями, развитием международных транспортных маршрутов с целью последующего включения региона не только в международный транзит, но и в международные производственные цепочки.

Аналогичные модели были построены и для остальных 10 регионов Дальнего Востока. Также в работе была проанализирована динамика полученных коэффициентов (в первую очередь эластичностей торговли по объему ВВП страны-партнера и расстоянию до нее) за несколько

последовательных лет. Чтобы уменьшить ошибки, возникающие при анализе нулевой торговли с помощью стандартного метода наименьших квадратов, и увеличить достоверность выводов, как и при моделировании межрегиональной торговли, параллельно было осуществлено оценивание регрессией Пуассона на основе метода псевдомаксимального правдоподобия.

Список использованной литературы:

1. Статистика внешней торговли субъектов РФ ДФО. Дальневосточное таможенное управление ФТС [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : <http://dvtu.customs.ru/folder/143395>.

2. Filatov A., Novikova A. Modelling of interregional trade in Russia: gravity approach // Recent Advances of the Russian Operations Research Society (eds: Fuad Aleskerov, Alexander Vasin). – Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2020. – P.151-162.

3. Tinbergen, J. Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy. – New York: The Twentieth Century Fund, 1962. – 330 p.

4. Helpman E., Krugman P. Market structure and foreign trade: Increasing returns, imperfect competition, and the international economy. MIT press. – 1985.

5. Helpman E., Melitz M., Rubinstein Y. Estimating trade flows: trading partners and trading volumes // The Quarterly Journal of Economics. – 2008. – V.123(2). – P.441-487.

6. Head K., Mayer T. Gravity equations: workhorse, toolkit, and cookbook // Handbook of International Economics. – 2014. – V.4. – P.131-195.

7. Шумилов, А.В. Оценивание гравитац. моделей международной торговли: обзор основных подходов // Экономический журнал ВШЭ. – 2017. – № 2. – С. 224–250.